

PHILOLOGICAL SCIENCES

PICTURE OF THE WORLD IN LANGUAGE, SIGN, SYMBOL

Yufkhanova N.A.

*Doctor of Philological sciences,
Baku Eurasian University*

КАРТИНА МИРА В ЯЗЫКЕ, ЗНАКЕ, СИМВОЛЕ

Юуфханова Н.А.

*Док-р филологических наук,
Бакинский Евразийский Университет*

Abstract

The world, presented as a picture of the world, is nationally colored and conditioned by the peculiarity of the ethnic worldview. The national picture of the world, possessing universal features, is at the same time unique for each nation, since it reflects individual life experience, traditional foundations and ways of knowing a certain linguistic community. Any language has a special picture of the world; the linguistic identity organizes the content of the utterance in accordance with this picture. This is the manifestation of the specific human perception of the world, fixed in the language. The main categories that form the system of world views are the spatio-temporal representations of a particular people, color and numerical symbolism.

Аннотация

Мир, представленный как картина мира, национально окрашен и обусловлен особенностью этнического мировидения и миропонимания. Национальная картина мира, обладая универсальными чертами, в то же время для каждого народа уникальна, поскольку отражает индивидуальный жизненный опыт, традиционные устои и способы познания определенного языкового коллектива. Любой язык имеет особую картину мира, и языковая личность организует содержание высказывания в соответствии с этой картиной. В этом проявляется специфическое человеческое восприятие мира, зафиксированное в языке. Национальная семиосфера включает в себя целый ряд разнообразных кодов, каждый из которых отличается своей спецификой.

Keywords: symbol, symbolism, picture of the world, sign, language, symbol language

Ключевые слова: символ, символизм, картина мира, знак, язык, язык символов

Диалог культур в межкультурном общении может проходить как обмен культурными предметами, понятиями, деятельностью. Сообщения, которые посылают друг другу собеседники, могут кодироваться по-разному, ведь общение является не только вербальным.

Национальная семиосфера включает в себя целый ряд разнообразных кодов, каждый из которых отличается своей спецификой. Специфика общения при использовании конкретного национального языка состоит из: 1) специфики построения речевой цепи в соответствии с грамматическими правилами данного языка и 2) специфики образов сознания, отображающих предметы конкретной национальной культуры.

Культура представляет собой систему значений, воплощенных в символической форме, включающих действия, словесное выражение, посредством которых индивиды вступают в коммуникацию и сообщают друг другу свой опыт, формируют общее видение мира (Лурье, 1997).

Термин «картина мира» является одним из ключевых терминов метаязыка культуры и употребляется для обозначения того, что понимается как «Этническое видение мира, национальный образ мира».

Картина мира является для человека отражением, а следовательно пониманием мира и самого себя. Как способ осмысления окружающей действительности, картина мира создается с помощью специфических средств в мифологии, религии, поэзии, фольклоре, живописи, в которых она фиксирует мир в форме, доступной для человеческого восприятия.

Термины картина мира, модель мира, образ мира порой используют как понятия с одинаковым смысловым наполнением.

Проблема изучения картины мира, зафиксированной в языке и специфической для любого языкового коллектива, имеет давнюю историю. Связь национального характера, «духа народа» с языком изучали В.фон Гумбольдт, А.А.Потебня, А.Вежбицкая, Ю.С.Степанов, В.Н.Телия, Н.И.Толстой.

Поскольку наше сознание обусловлено как коллективно (образом жизни, обычаями, традициями и т.д., то есть всем тем, что определяется словом «культура» в его широком, этнографическом смысле), так и индивидуально (специфическим восприятием мира, свойственным данному конкретному индивидууму), то язык отражает действительность не прямо, а от реального мира к мышлению и от мышления к языку. Любой национальный язык

отражает определенный способ восприятия и организации мира. Выражаемые в нем значения складываются в некую единую систему взглядов, своего рода коллективную философию. Носители разных языков могут иметь отличия в восприятии мира, поскольку видят его через призму национального языка.

Анализ различных семантических аспектов картины мира показывает, что для более глубокого проникновения в сложный комплекс понятий, идей и представлений, относящихся к жизни человека, и к структуре вселенной в целом, необходимо знание пространственно-временного кода.

Понятие кода, как известно, носит общенаучный характер, имеет широкий философский аспект. Под кодом понимается знак. Для подавляющего большинства знаков характерно отсутствие какого-либо сходства или связи их формы с особенностями обозначаемых предметов. Таковы слова национальных языков, научная символика, топографические знаки и т.д.

У некоторых языковедов можно отметить стремление провести разграничение между знаком и символом, когда в последнем устанавливается наличие определенной связи между обозначаемым и обозначающим, или же выделить различные типы знаков.

Существенной разновидностью, или смысловой модификацией художественного образа, а также и его духовным ядром является художественный символ. Говоря о языке символов, трудно не вспомнить слова Э. Кассирера, который называл человека «animal symbolicum» — «символическое животное». Язык символов, как утверждал выдающийся русский психолог Л.С. Выготский, возникает уже на первом году жизни человека. Человека характеризует новый способ адаптации к среде — символический, который является для него новым измерением реальности.

Символ есть та модель, посредством которой человек познает действительность. Вся культура являет свою деятельность в создании определенных образных миров сознания, определенных символических форм. Как известно, проблема символа и его роли в структуре художественного текста занимала важное место в теоретических исканиях на протяжении всего XX века (А. Белый, В. Иванов, В. Эрн, П.А. Флоренский, С.Н. Булгаков и др.).

Понятие символа в науке возникло очень давно, но оно по сегодняшний день не находит однозначного толкования. Это, наверное, обусловлено и самим происхождением слова, в которое изначально вкладывалось разное содержание: а) *symbolon* — соединяющее, предметный знак (для опознавания постояльца), удостоверение; б) *symbolai* — правовое соглашение между греческими государствами (место встречи, сходка, *conventio*). То есть уже этимология слова указывает на двойственность — координирующий знак (символическое изображение) и некая договоренность об этом знаке (как понимать смысл этого символа).

Символ всегда указывает, направляет в определенное семантическое поле, при этом имеет свое экспрессивное, эмоциональное содержание.

В восточной литературе существует свой круг символов, несущих определенную смысловую нагрузку и стилизующих текст (например, имя *Насими* (многозначное имя: «дыхание уст его (Устада)»), ветерок — один из четырех элементов мироздания (земля, вода, огонь, воздух), отсюда *Насими* означает также «дыхание Творца Вселенной». Кроме этого, «Нас» — означает «признак», отсюда *Насими* — «Признак Хакка». Математический шифр имени *Насими*: каждая его буква (хуруф) означает цифру, которая в сумме (н-50, а-1, с-900, и-30, и-10) дает «1001», что есть символ, означающий имя творца. Иса Гусейнов «Судный день»).

Человек погружен не только в материальный, непосредственно воспринимаемый мир, но и за пределами, символический мир. Фольклор, мифы, искусство, религия — элементы этого мира. Человек погружен в пространство символических форм, мистических, эзотерических, ортодоксальных, мифологических, художественных, религиозных... Символ касается глубинных структур психики, он многозначен и многомерен, язык архетипов, общечеловеческих первообразов построен на языке символов.

Символ многомерен и включает в себя и смысл координации и приметы, качества. Как знаки координации символы отображают тот мир, о котором есть консенсусная договоренность в культуре социального сообщества, и наполняются атрибутивными качествами. Символ всегда указывает, направляет в определенное семантическое поле, при этом имеет свое экспрессивное, эмоциональное содержание.

Язык символов, без сомнения, более целостен и живописен. Он больше отражает архаические глубины человеческого сознания и удовлетворяет жажду наглядности и потребность в непосредственном контакте и общении с чувственно воспринимаемыми вещами. Через символ сознание дорисовывает наглядно переживаемый миф, а обилие слов и знаков вызывает тоску по многомерности и мистическому чуду символического. (Козлов В.В., Интегративная психология).

Языковые средства, с помощью которых выражен художественный образ, — это не просто его внешняя «телесная» оболочка. Они составляют его «плоть и кровь». Художественный образ неотделим от них, так как творец, создавая художественное произведение, не просто подбирает средства для выражения уже полностью сложившегося в его голове готового образа, а строит образ с их помощью. И только воплотившись в материальную языковую оболочку, «сырой», неясный порой лишь смутно чувствуемый образ «дозревает» и достраивается до конца. При этом языковая оболочка как выразительное средство, средство эмоционального воздействия, становится неотъемлемой составной частью художественного образа. Художественный образ нельзя выразить иначе, чем его выразил ав-

тор. Если попытаться это сделать, то образ изменится, деформируется. Вот почему так трудно объяснить содержание художественных образов.

Мир, представленный как картина мира, национально окрашен и обусловлен особенностью этнического мировидения и миропонимания. Национальная картина мира, обладая универсальными чертами, в то же время для каждого народа уникальна, поскольку отражает индивидуальный жизненный опыт, традиционные устои и способы познания определенного языкового коллектива. Любой язык имеет особую картину мира, и языковая личность организует содержание высказывания в соответствии с этой картиной. В этом проявляется специфическое человеческое восприятие мира, зафиксированное в языке.

Национально-культурная специфика картины мира в национальном языке выявляется посредством совокупности концептообразующих элемен-

тов. В качестве основных категорий, формирующих систему взглядов на мир, выступают пространственно-временные представления конкретного народа, цветовой и числовой символизм. Специфика в понимании национальной картины мира обусловлена типом хозяйствования, образом жизни конкретного народа, общественным укладом, природно-климатическими условиями и религией.

Список источников

1. Лурье С.В. Историческая этнология. М.; Изд-во: Аспект Пресс; ISBN: 5-7567-0205-9 ; 1997
2. Выготский Л.С. психология развития человека. – М.: Изд-во смысл; Эксмо, 2005
3. Гусейнов Иса. Судный день. -М.; Советский писатель, 1981.
4. Козлов В.В. Интегративная психология. Пути духовного поиска или освящение повседневности. Москва, УДК:159.98, изд-во: Психотерапия, 2007